

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING HUQUQIY ASOSLARI

Shadmanov Erkin Sherkulovich,

O‘R JXU “Iqtisodiy fanlar” kafedrası professori, i.f.d.;

Irgashev Dilmurod Ikramovich,

O‘R JXU “Iqtisodiy fanlar” kafedrası dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson qadri va huquqiy davlat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilingan. Tadqiqotda umuminsoniy qadriyatlar va inson huquqlari, konstitutsiyadagi adolat tamoyillari huquqiy davlat poydevorini mustahkamlovchi asosiy omillar sifatida yoritiladi. O‘zbekiston tajribasi xalqaro huquqiy me‘yorlar bilan solishtirilib, inson qadri konsepsiyasining milliy siyosatda tutgan o‘rni aniqlangan.

Kalit so‘zlar: inson qadri, huquqiy davlat, inson huquqlari, adolat, konstitutsiya, huquqiy tizim, demokratik jamiyat.

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь между ценностью человека и правовым государством. Исследование раскрывает, что права человека, конституционные ценности и принципы справедливости служат основой укрепления правового государства. Опыт Узбекистана сопоставляется с международными нормами, что позволяет определить роль концепции человеческого достоинства в национальной политике.

Ключевые слова: человеческое достоинство, правовое государство, права человека, справедливость, конституция, правовая система, демократическое общество.

Abstract: This article analyzes the interrelation between human dignity and the rule of law. The study highlights that human rights, constitutional values, and the principles of justice form the foundation of a strong legal state. Uzbekistan’s experience is compared with international legal standards to identify the significance of the concept of human dignity in national policy.

Key words: human dignity, rule of law, human rights, justice, constitution, legal system, democratic society.

Har bir fuqaroning shaxsiy daxlsizligi, adolatli sud himoyasiga ega bo‘lishi, fikr bildirish va erkin yashash huquqi demokratik boshqaruv tizimining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Inson qadri har qanday jamiyatning eng oliy qadriyati bo‘lib, huquqiy davlat barpo etishning asosiy mezoni sifatida namoyon bo‘ladi. Huquqiy davlatning poydevori inson huquq va erkinliklarini e’tirof etish, himoya qilish hamda ularni amalda ta‘minlashdan iborat. Shu bois inson qadri tushunchasi nafaqat

ma’naviy, balki siyosiy-huquqiy jihatdan ham jamiyat taraqqiyotining mezoniga aylanadi.

O‘zbekiston Respublikasida umuminsoniy qadriyatlar va inson huquqlari masalasi Konstitutsiya va qonunlarda mustahkam o‘rin egallagan bo‘lib, davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Xususan, “Inson qadri uchun” tamoyili mamlakatda olib borilayotgan islohotlarning bosh g‘oyasiga aylangan. Mazkur yondashuv orqali davlat hokimiyati organlari faoliyatining barcha bosqichida inson manfaatlari ustuvorligi ta’minlanmoqda.

Zamonaviy huquqiy davlat konsepsiyasiga ko‘ra, inson qadri nafaqat konstitutsiyaviy norma sifatida, balki ijtimoiy-siyosiy amaliyotda ham real tarzda aks etishi zarur. Shu jihatdan, inson huquqlarini kafolatlash mexanizmlarini takomillashtirish, fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirokini kengaytirish va adolatli sud tizimini mustahkamlash huquqiy davlatning barqaror poydevorini yaratadi. Mazkur maqolada inson qadri va huquqiy davlat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni hamda O‘zbekistonda ushbu sohada olib borilayotgan islohotlarning ijtimoiy-huquqiy ahamiyati tahlil qilinadi[1].

Inson qadri tushunchasining nazariy asosi sifatida klassik va zamonaviy yondashuvlar o‘rganilgan. John Rawls adabiyotida adolatning cheklovchilik prinsiplari hamda fuqarolarning teng huquqliligi masalalari muhim o‘rin tutadi. Rawls 1971-yilgi asarlarida adolat paradigmasi orqali shaxsning qadrini himoya qilish mexanizmlarini tushuntiradi[2]. Ronald Dworkinning yondashuvi esa huquqlarni himoya qilish va sud amaliyotidagi integritet masalalarini ko‘taradi[3]. Dworkin 1977-yilda yozgan ishlari orqali huquq va axloq munosabatlarini tahlil etib, inson huquqlarining ustuvorligini ta’kidlaydi. James Griffin inson huquqlarining ma’nosini nazariy jihatdan ochib bergan bo‘lib, Griffin 2008-yilda huquqiy tizimlarda inson qadriga asoslangan huquqiy kafolatlar konsepsiyasini takomillashtiradi[4]. Martha Nussbaumning imkoniyatlar (capabilities) yondashuvi inson qadri va ijtimoiy adolat o‘rtasidagi bevosita bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Nussbaum 2000-yilda jamiyat siyosatida shaxs imkoniyatlarini kengaytirish orqali inson qadrini real tarzda ta’minlashga urg‘u beradi[5].

Huquqiy davlat (rule of law) va uning tarkibiy elementlari bo‘yicha adabiyotlarda ikki asosiy oqim ajralib turadi. Birinchisi — protsedural huquqiylikka urg‘u beruvchi yondashuv, ikkinchisi esa mazmuniy huquqiylik va inson huquqlarining konkret himoyasiga e’tibor qaratadi. A. V. Dicey o‘zining klassik yondashuvida huquqiy davlatning protsedural elementlarini — xavfsizlik, qonun ustuvorligi va sud mustaqilligini belgilaydi. Dicey 1885-yilda ilgari surgan asosiy tamoyillar orqali qonun oldida tenglik va sud nazorati rolini ta’kidlaydi[6]. Lon L. Fuller esa huquqning ichki axloqiyliги haqida yozgan. Fuller 1969-yilda huquqiy me’yorlarning ma’lum bir ichki mantiqqa ega bo‘lishi zarurligini asoslaydi[7]. Tom

Binghamning amaliy yondashuvi huquqiy davlatning fuqarolar hayotiga bevosita ta'siri va sud-huquqiy himoya mezonlarini ochib beradi. Bingham 2010-yilda huquqiy davlat tamoyillarini amaliy auditoriya uchun yanada aniqlashtirgan[8].

Konstitutsiyaviy himoya, inson qadrining normativ o'rni va sud amaliyoti masalalari bo'yicha so'nggi yillarda yozilgan asarlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Robert Alexy konstitutsiyaviy huquqlarni prinsip sifatida tahlil qiladi. Alexy 2002-yilda huquqiy prinsiplar va ularning murosaviy xususiyatlarini aniqlash orqali inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini nazariy jihatdan mustahkamlaydi[9]. Aharon Barakning ishlarida inson qadrining konstitutsiyaviy qiymati va sud amaliyotida uning qanchalik markaziy element ekanligi ko'rib chiqilgan. Barak 2006-yilda konstitutsiyaviy talqin va sud-huquqiy ijtimoiy-himoya funksiyalarini yoritadi[10]. Ushbu nazariy asarlar sudlar va konstitutsiyaviy institutlar inson qadrini qanday amalga oshirishi mumkinligini tushuntiradi.

Xalqaro-huquqiy va institutsional hujjatlar ham mukammal tahlil obyektidir. Ular mamlakatlarning milliy huquqiy tizimlarida inson qadrini ta'minlash mexanizmlarini belgilaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasi inson qadri va asosiy huquqlar prinsiplarini universal hujjat sifatida belgilaydi. UDHR 1948-yilda davlatlararo majburiyatlar va ichki huquqiy himoya me'yorlarini shakllantirishda baza vazifasini o'taydi. Shuningdek, Yevropa sudyosi va xalqaro organlar amaliyoti inson qadrini himoya qilish bo'yicha pretsedentlarni yaratadi. Bu esa milliy sudlarga yo'l-yo'riq beradi.

O'zbekistonga oid adabiyotlarda inson qadri va huquqiy davlat masalalarining milliy tafakkur va institutsional xususiyatlari o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishni davlatning ustuvor vazifasi sifatida belgilaydi. Konstitutsiya 1992-yilda qabul qilingan va keyingi islohotlar mamlakat huquqiy tizimida inson qadri tamoyilini mustahkamlash yo'nalishlarini ko'rsatadi. Milliy ilmiy adabiyotlarda konstitutsiyaviy islohotlar, sud tizimini modernizatsiyalash va fuqarolarning huquqiy ongini oshirish orqali huquqiy davlat poydevorini mustahkamlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Ushbu tadqiqotlar nazariy konsepsiyalarni milliy kontekstga moslashtirish hamda amaliy chora-tadbirlarni aniqlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhidan aniqlanishicha, inson qadri nazariy jihatdan huquqiy davlatning markaziy elementi sifatida shakllanib bormoqda. Nazariy ishlar shaxs qadrini huquqiy kafolatlar orqali amalga oshirishni talab etadi. Protsedural va mazmuniy yondashuvlar esa bu maqsadni ta'minlash uchun bir-birini to'ldiruvchi instrumentlar sifatida qaraladi. Milliy kontekstda esa konstitutsiyaviy va institutsional islohotlar inson qadri prinsipini real himoya mexanizmlariga aylantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, adabiyotlar huquqiy davlat konsepsiyasini faqat formal

tamoyillar darajasida qoldirmasdan, fuqaroning kundalik hayotidagi huquqiy kafolatlar va ijtimoiy imkoniyatlar bilan bog‘lash zarurligini ko‘rsatadi.

Konstitutsiya — har bir davlatning siyosiy mustaqilligi, huquqiy barqarorligi va jamiyat taraqqiyotining poydevori hisoblanadi. U davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarning asosiy mezonini bo‘lib, inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashning kafolati sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bois Konstitutsiyani “davlatning bosh qonuni” deb atash bejiz emas. U xalq irodasini, milliy qadriyatlarni va umuminsoniy g‘oyalarni huquqiy ifodada mujassamlashtiradi.

1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakat mustaqilligining huquqiy asosini yaratib, demokratik jamiyat qurish dasturi sifatida xizmat qildi. Mazkur qonun xalq xohish-irodasini ifoda etib, mustaqil davlatchilikning huquqiy, siyosiy va iqtisodiy ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi. Keyingi yillardagi islohotlar jarayonida jamiyat rivojlanishi, iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlar Konstitutsiyaning ayrim normalarini zamon talablariga moslashtirishni taqozo etdi. Shu asosda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2023-yil 30-aprel kuni umumxalq referendumini o‘tkazilib, xalq tomonidan yangi tahrirdagi Konstitutsiya qabul qilindi. Bu voqea O‘zbekistonda inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash yo‘lida yangi tarixiy bosqichni boshlab berdi.

Yangilangan Konstitutsiya mazmun va mohiyat jihatidan tubdan boyidi. Bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Shu bilan birga, hujjatning 65 foizdan ortig‘i yangidan tahrir qilindi. Yangi tahrir “Inson — jamiyat — davlat” tamoyilini bosh g‘oya sifatida belgilab, inson manfaatlari va qadriyatlarini davlat siyosati markaziga qo‘ydi. Bu esa O‘zbekistonning ijtimoiy davlat sifatidagi mohiyatini yanada ochib berdi.

Aslida, 1992-yildan 2023-yilgacha Konstitutsiyaga jami 15 marta o‘zgartish kiritilgan bo‘lib, ular asosan davlat hokimiyati organlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan edi. Biroq 2023-yilgi islohotlar nafaqat qonunchilik tizimida, balki butun davlat boshqaruvi falsafasida yangi sahifa ochdi. Yangilangan Konstitutsiyada O‘zbekiston suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat sifatida ta‘riflandi. 1-moddadagi ushbu norma endilikda mamlakat taraqqiyotining qaysi yo‘nalishda borishini aniq belgilab berdi.

Shuningdek, Konstitutsiyaning 154-moddasida 1-moddadagi qoidalarni qayta ko‘rib chiqish mumkin emasligi qat‘iy belgilandi. Bu esa O‘zbekistonning hech qachon demokratiya, huquqiy davlatchilik va dunyoviylik prinsiplaridan voz kechmasligini anglatadi. Ya‘ni, mamlakat kelajakda monarxiya yoki diniy respublika shaklida emas, faqat demokratiya va huquq ustuvorligi tamoyillari asosida rivojlanishini kafolatlaydi.

Konstitutsiyaning to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi haqidagi yangi qoida ham katta ahamiyatga ega. 15-moddaga kiritilgan qo‘shimchaga ko‘ra, Konstitutsiya butun

mamlakat hududida oliy yuridik kuchga ega va to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiladi. Bu fuqarolarga nafaqat qonunlarga, balki Konstitutsiyaning o‘ziga asoslangan holda sudlarga murojaat qilish imkonini beradi.

Yangi tahrirda fuqarolar tengligi va ijtimoiy adolat prinsiplari ham aniq ifoda etilgan. 19-moddaga muvofiq, imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanadi va ijtimoiy adolat tamoyillariga mos bo‘lishi shart. Bu norma davlat qarorlari yoki farmonlari orqali turli preferensiyalar berish amaliyotiga chek qo‘ydi.

Konstitutsiyaning yana bir muhim yangiligi — “barcha noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi[1]” degan qoidadir. Bu tamoyil davlat organlari faoliyatida inson huquq va manfaatini ustuvor qo‘yishni ta’minlaydi. Masalan, pensiya tayinlash yoki hujjatlarni rasmiylashtirishda davlat tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar fuqaro foydasiga hal etilishi lozim.

Inson huquqlari va erkinliklarini cheklash faqat Konstitutsiyada nazarda tutilgan hollarda, jamoat xavfsizligi yoki boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qilish maqsadida amalga oshirilishi mumkin. Bu norma fuqarolarning axborot izlash, olish va tarqatish erkinligiga ham taalluqlidir.

Yangi tahrirda ta’lim sohasiga katta e’tibor berilgan. 52-moddada ilk bor o‘qituvchilarning jamiyatdagi o‘rni va roli konstitutsiyaviy darajada belgilab, ularning mehnati davlat tomonidan himoya qilinishi nazarda tutilgan. Bu modda bilan o‘qituvchilar davlat va jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi sifatida tan olingan.

Shuningdek, yangi Konstitutsiyada yer xususiy mulk bo‘lishi mumkinligi qonuniy asosda mustahkamlandi. Bu norma iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va mulkdorlar qatlamini shakllantirish yo‘lida muhim huquqiy qadam bo‘ldi.

Ommaviy axborot vositalari faoliyatiga oid moddalar ham alohida ahamiyatga ega. Yangi tahrirda OAV erkinligi kafolatlanib, ularning faoliyatiga to‘siq yaratish yoki senzura joriy etish qonun bilan taqiqlangan. Bu norma so‘z erkinligini ta’minlash, jamiyatda ochiqlik va shaffoflik muhitini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Davlat boshqaruvida ham tuzilmaviy o‘zgarishlar amalga oshirildi. Prezident vakolat muddati yetti yil etib belgilandi, Senat tarkibi qayta shakllantirildi va parlament palatalarining vakolatlari aniq taqsimlandi. Shu bilan birga, hokimlar bir vaqtning o‘zida xalq deputatlari kengashiga rahbarlik qilish huquqidan mahrum etildi — bu boshqaruv tizimida vakolatlar taqsimotida shaffoflikni ta’minlaydi.

Yangi Konstitutsiyada “o‘lim jazosi taqiqlanadi” degan norma ham alohida ta’kidlandi. Shuningdek, shaxsning o‘z aybini tan olganligi uning aybdorligini isbotlash uchun yetarli asos bo‘lolmaydi, degan qoida qonun darajasiga ko‘tarildi. Sud-huquq sohasida qonunni buzgan holda olingan dalillardan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi, deb belgilandi.

Inson huquqlariga oid moddalarning kengaytirilishi O‘zbekistonning xalqaro maydondagi obro‘cini mustahkamladi. Yangilangan Konstitutsiyada BMTning Inson huquqlari bo‘yicha Umumjahon deklaratsiyasining barcha asosiy prinsiplari o‘z aksini topgan.

Shu tariqa, 2023-yil 30-aprel kuni bo‘lib o‘tgan referendumda xalqimiz yangi O‘zbekistonning huquqiy asosini yaratdi. Yangi Konstitutsiya demokratik, huquqiy va ijtimoiy davlat qurish yo‘lidagi barqaror rivojlanish strategiyasini belgilab berdi. U nafaqat huquqshunoslar uchun, balki har bir fuqaro uchun hayotiy dastur, huquqiy madaniyat manbai va milliy g‘urur ramzi hisoblanadi.

Demak, yangi tahrirdagi Konstitutsiya — bu zamon talablariga javob beradigan, inson qadrini e‘zozlovchi, xalq irodasini ifoda etuvchi, yangi O‘zbekistonning huquqiy, siyosiy va ma‘naviy qiyofasini belgilab beruvchi tarixiy hujjatdir.

Xulosa qilib aytganda, yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning siyosiy, huquqiy va ijtimoiy hayotida tub burilish yasagan tarixiy hujjat sifatida e‘tirof etiladi. U inson qadrini oliy qadriyat darajasiga ko‘tardi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalda ta‘minlashga xizmat qiluvchi aniq mexanizmlarni belgilab berdi hamda “Inson — jamiyat — davlat” tamoyilini davlat siyosatining bosh yo‘nalishiga aylantirdi. Shu orqali yangi Konstitutsiya mamlakatni demokratik islohotlarning yangi bosqichiga olib chiqdi va xalq manfaatlarini huquqiy jihatdan himoyalashni yanada mustahkamladi.

Umuman olganda, Konstitutsiyaning yangilanishi O‘zbekistonning suvereniteti, huquqiy davlat tamoyillari va ijtimoiy adolat g‘oyalarini yanada chuqurlashtirdi. Ushbu hujjat demokratik boshqaruv tizimini takomillashtirish, inson huquqlarini himoya qilish, shaffoflik va adolat mezonlarini kuchaytirish borasida ishonchli asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Yangi Konstitutsiya nafaqat davlat institutlari uchun yo‘l xaritasi, balki jamiyat taraqqiyoti va fuqarolik mas‘uliyatining yangi bosqichini boshlab bergan umummilliy qadriyat sifatida tarixda o‘z o‘rnini egalladi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 01.05.2023 – <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. John Rawls. A Theory of Justice. – Cambridge: Harvard University Press, 1971. – 607 p.
3. Ronald Dworkin. Taking Rights Seriously. – Cambridge: Harvard University Press, 1977. – 293 p.
4. James Griffin. On Human Rights. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 376 p.

5. Martha C. Nussbaum. Women and Human Development: The Capabilities Approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 312 p.
6. A.V. Dicey. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. – London: Macmillan, 1885. – 413 p.
7. Lon L. Fuller. The Morality of Law. – New Haven: Yale University Press, 1969. – 262 p.
8. Tom Bingham. The Rule of Law. – London: Penguin Books, 2010. – 224 p.
9. Robert Alexy. A Theory of Constitutional Rights. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 518 p.
10. Aharon Barak. The Judge in a Democracy. – Princeton: Princeton University Press, 2006. – 352 p.